

跨文化商务沟通中的文化冲突及文化身份构建

顾志萍,洪流

(安徽工业大学外国语学院,安徽 马鞍山 243002)

摘要:随着中国“一带一路”倡议的深入推进以及全球化程度的日益加深,跨文化商务沟通的频率不断增加。与此同时,文化冲突与文化身份危机也随之产生,这直接关系到商务合作的成败。跨文化商务沟通中文化身份的正确选择与构建可以有效地避免商务沟通过程中出现的问题与冲突,提升跨文化商务沟通的效率。文章就文化冲突的重要表现进行分析,并且探讨了在跨文化商务沟通中进行文化身份构建的策略,旨在改善当前的跨文化商务沟通所面临的局面,通过摆正文化身份来提升我国的跨文化商务沟通能力。

关键词:文化冲突;文化身份;跨文化商务沟通

中图分类号:H0 **文献标识码:**A **文章编号:**1009-5039(2020)02-0242-02

1 概述

跨文化商务沟通与普通的经济活动存在较大的差异,对管理人员的业务能力和商务处理能力要求较高。在进行商务活动的过程中,要充分了解合作方的文化特性,以免在进行沟通的过程中触及合作方的信仰或者文化精神。在商务沟通的过程中,文化、沟通与商务这三个元素是作为变量而存在的,具体商务活动时,以商务为中心,围绕商务这一变量开展一系列交流活动,而促成经济合作关系的要素则是文化与沟通。从事商业经营的人员都了解,长期合作关系的有效保持是建立在沟通与信任的基础上。在进行跨文化商务活动时,要想实现对长期合作关系的有效保持,就必须尊重双方的文化差异,避免文化冲突影响到双方的商务合作。

2 跨文化商务沟通中文化冲突的直观表现

文化是在长期发展的过程中所形成的行为特征,主要可以表现为知识、信仰和习俗等。国家和民族在发展的过程中均会形成具有一定特征的文化,在这里我们称之为价值观或者信仰。在社会发展的大环境下,人类从出生就开始接受环境的熏陶,长此以往,便形成了一定的准则以及行为规范,这便形成了国家的文化或者民族的文化。而我国在与外国建立经济合作关系的过过程中,会以本国的文化标准来评判他国的文化,由于生活环境不同,在对比的过程中,必定会形成较大的文化差异。而交流过程中,在文化差异无法有效避免的情况下,文化差异将直接上升至文化冲突的高度,从而威胁跨文化商务沟通的顺利开展。

2.1 语言文化的冲突表现

语言作为沟通的重要工具,在双方合作的过程中,发挥着至关重要的作用。经营者的沟通能力是保证合作关系顺利开展的重要基础。在开展跨文化商务活动时,语言也是各国文化的直接体现。相关学者针对各国文化特征和思维方式展开研究时发现,中国人在表达某类观点时,会采取适当的话题进行前期铺垫,而西方国家则会直接表述自身的观点,各国在思维方式方面的差异也会直接反映到跨文化商务交流的过程中。例如,我国在与西方国家构建商务合作关系时,在表达某一观念和看法时,会以一定的话题作为引导,希望对方能够跟着自

己的思路走,而实际上由于思维方式的不同,合作方并不能深切了解我国商务沟通人员所表达的意思,这就会导致走很多的弯路才能达成合作关系。此外,每个国家在修辞方法以及语境方面也存在较大的差异。例如,在商务交流中,经常会应用英语作为主要交流用语,而受到自身所处环境的影响和日常语法习惯的影响,在针对某一件事进行表达时会采取不同的修辞方式,往往在商务交流的过程中,相同的语句在双方的理解上会存在较大的差异。在很多时候,我们在应用其他国家的语言时,虽然能够掌握相应的词义,但是并不能对正确应用语和用词习惯,这就会阻碍跨文化交流中对商务合作的达成。^[1]

2.2 非语言文化的冲突表现

非语言文化指的是,在自身所处文化环境的影响之下,所做出的手势或者动作。对于非语言的界定根据研究角度的不同,可以分成很多种。美国的相关心理学家认为,非语言行为可以被分成三种形式,即动态无声的行为、静态无声的行为和有声行为。我们日常交际过程中所做出的微笑、皱眉等均属于动态无声行为,交际过程中的站立和坐姿均属静止无声行为,有声行为则是指在做出相应动作时所配合的辅助语言。由于各国文化和行为方式的差异,各国在非语言行为方面表现出较多的不同。在不同的国家中,同一个动作可能表示的意义千差万别,这种非语言方面的文化冲突,会为跨文化商务沟通带来较大的阻碍。如在商务沟通的过程中,英国和法国等国家与人交流时表现得十分绅士,交谈过程中往往是隔桌而坐,且会以沉稳的语气表达自身的看法,而我国天生好客,在与他人交流时,为了表示亲近会有很多身体方面的接触,而他国人很难适应这种热情的交流方式,这也极有可能阻碍双方的商务交流进程。

2.3 价值观方面的冲突表现

价值观指的是评判某件事物时的标准,是人们对于宗教、利益和道德方面进行综合判断所得出的最终评价结果。价值观影响着跨文化交流过程中的交流方式。各国在价值观念方面的差异还体现在时间观念、对待自然的态度以及处理人际关系等方面。就时间观念而言,其与中国文化的传承存在一定的联系,我国的文化更侧重于传承和历史文化的发扬,形成环式

收稿日期:2019-09-11 修回日期:2019-10-10

作者简介:顾志萍(1995—),女,安徽金寨人,安徽工业大学外国语学院,在读硕士,主要研究方向为跨文化商务沟通;洪流(1964—),男,安徽马鞍山人,安徽工业大学外国语学院,教授,主要研究方向为英美文学。

发展状态。中国人习惯于将传统历史作为衡量现在发展的标准。此外,时间的价值观念还体现在更迭的环式观念方面,与西方国家相比,中国的工作效率较低,这也是受到环式时间观念的重要影响。而在进行跨文化商务沟通时,由于各国在时间观念方面的不同,对于合作关系的构建会造成一定的影响,主要表现为,西方国家的时间观念较强,在通过考察确定合作的基础上,会直接表达合作意向,并且快速整理文件签订合同,而我国虽然也急于确定商务合作关系,但受到时间观念的影响和人际交往习惯的影响,往往会走完吃饭请客这一套流程后才进入正式签订合同的阶段,这也是价值观念冲突的突出表现。

3 跨文化商务沟通中的文化身份构建策略

文化身份指的是,某个民族与生俱来的特征,泛指一种特定的文化,但同时也被看成是一种结构主义的特征表现,认为特定的文化之间会存在相互关联的关系。文化身份是在自我认同和身份构建的基础上所形成的文化理念。在当前世界经济交流活动频繁发生的状况下,对于文化身份也有了全新的诠释。在与他国建立商务关系时,文化身份的意义得到进一步凸显。文化身份确定的过程,就是对族群进行界定的过程,其往往具备较强的民族性特征。在此过程中,自身的价值观念也受到了一定的影响,在判断某件事物时,会以自我的衡量标准为基础,对事物的好坏进行判断。而在与其他文化进行碰撞的过程中,这种身份的认同也表现出了极强的作用,这种文化身份会随着时间的推移而逐渐加深,其自身的特征性也会愈发明显。在跨文化商务沟通的过程中,文化身份构建的作用较为突出。

3.1 遵从历史记忆,提升自身文化的认同感

文化身份会随历史进程的不断演变和社会发展形势的不断变化而进行重组。可以说,文化身份就是历史发展进程的直观体现,尤其是对于我国这种经历上下五千年文化发展的国家来说,文化身份的构建更突出意义。在进行文化身份构建的过程中,我们可以认为文化身份处于实时变动的状态下,但其实际需要历史记忆的维护。当差异文化对文化身份造成冲击影响时,经过长时间形成的历史记忆就会对文化身份做出相应的引导。^[1]而受到政治和经济的影响之下,历史文化也会处于劣势状态,很容易导致文化身份中的历史记忆丧失的问题,从而对原有的文化身份结构造成较大影响。这也突出了进行文化身份构建时,应注重保护历史记忆,以免差异文化对自身文化的认同造成影响。在跨文化商务沟通的过程中,因双方的文化差异和文化身份差异,沟通时难免会出现文化身份相互影响的现象,在此过程中,我们需要以海纳百川的宽广胸怀,兼收并蓄其他文化的营养,明确自身的文化身份,在此基础上与进行沟通与交流,以免受到异质文化的影响,威胁自身的文化身份特征。

3.2 理解和尊重文化身份差异,提升跨文化商务沟通的效率

跨文化商务合作的过程中,由于双方人员长期处于不同的生活环境中,其自身的行为与表达方式会直接受到生活环境的直接影响,在交流过程中,很容易出现行为或者语言方面的差异现象。我们需要做到的就是,在与对方文化产生差异的情况下,应理解文化差异,不带有歧视和偏见的思想去看待对方的行为,也不能以自我的认知为中心,来开展某项活动。习近平总书记强调,文明因多样而交流,应交流而互鉴,因互鉴而发展。双方如果都能做到互相尊重,理解各自的文化差异,便可以有效提升跨文化商务沟通的效率。^[2]双方进行商务沟通时,文化差异现象是不可避免的,这主要是由于双方的文化身份不同,所处的生活环境不同,思想和行为方面也会存在较大差异,为降低文化身份差异对跨文化商务交流关系的影响,要在明确自身文化身份的基础上,理解合作方的文化身份,即在出现自身不能理解的行为时,不能急于反驳或者做出明确的抵触反应,以免影响双方的商务交流关系。在多次交流后,对合作方

的文化身份已经有了一定的了解,可以做到理解对方的文化身份,在此基础上进行商务沟通时,可以有效推进双方合作关系的构建。具体交流过程中,要相互尊重,尊重文明的差异性、独立性和多样性。习近平总书记强调,应秉持平等和尊重,摒弃傲慢与偏见,加深对自身文化和其他文化差异性等认知,尊重对方的文化身份差异,平等相待,可以不做认同,但不能表现出过多歧义,进行商务沟通时,本身就是为了追求利益,当对方意识到在文化身份方面存在较大差异,且互相无法正常进行商务谈判的情况下,就极易失去商务合作的机会。

3.3 建立文化身份协商机制,促进跨文化商务合作

考虑到文化冲突的产生会对跨文化商务沟通带来严重的影响,在进行文化身份构建时,需适当做出维护和界定的行为,在这里被我们称之为身份协商机制,指的就是经营者在参与跨文化商务合作时,能够对合作方的文化特征进行一定了解,并且在沟通交流的过程中,更加深入地认识合作方的文化特征,与本体之间存在的文化差异。延展性指的是,经营人员在与其他国家进行商务合作时,能够不拘泥于特定的文化界限,对自身的文化领域进行拓宽。了解其他国家历史文化发展进程,对于其他国家文化的形成和社会现状进行分析,从而知己知彼,这样在开展跨文化交流时,就可以有效避免多种文化冲突的现象。^[3]在沟通的过程中,为了建立良好的沟通关系,可以适当对其文化内容产生认同,从而与对方达成理解与合作的关系,这对经营者自身的身份协商能力提出了较高的要求,其必须能够抑制由环境长期引导下所产生的肢体行为与语言行为,在与不同的合作者进行交流时,能够实现对文化身份的有效切换,准备多重身份应对商务合作,这种协商机制有利于跨文化商务合作的顺利开展。实际上,进行跨文化商务活动时,出现文化差异现象是不可避免的,在具体进行跨文化活动时,应该给新文化一个适应的过程,不能以某一标准作为衡量合作者的重要准则,而是给双方适应的过程,做到习近平总书记提到的,以文明交流超越文明隔阂,以文明互鉴超越文明冲突,以文明共存超越文明优越。

4 结束语

对跨文化商务沟通过程中存在的文化冲突现象进行分析,希望通过文化身份的有效构建来避免文化冲突问题的产生,这也对参与跨文化商务活动的经营者提出了较高的要求,其自身在对我国文化产生认同的同时,也应提升自身价值观的兼容性,尊重他国文化。为了保证商务沟通的效果,可以在国外文化特征方面做足功课,充分了解两国之间的文化差异,以免在沟通的过程中做出或者表达出存在歧义的行为或者语句,对双方的经济合作关系造成影响。对各国文化展开研究,提升自身文化的兼容性,已经成为发展跨文化商务活动的重要基础。在后续发展中,我们可以有针对性地开展跨文化商务沟通活动的研究工作,这对于拓宽我国的经济市场具有积极意义。

参考文献:

- [1] 庄恩平. 对经济全球化背景下跨文化交际学研究的思考[J]. 中国外语, 2006, 3(1):57-61.
- [2] 刘丹. 跨文化交际能力构念与培养研究——跨文化、跨文本、跨主体视角[J]. 外语学刊, 2015(6):127-131.
- [3] 付永钢. 跨文化交际语境与跨文化交际[J]. 外语研究, 2002(4):28-32.
- [4] 周宪. 关于跨文化研究中的理解与解释[J]. 外国文学研究, 2014(5):64-72.
- [5] Hogue A, Kapralos B, Pierce T. A serious game for collaborative intercultural business communication[C]//International Conference on - Humans & Computers. University of Aizu Press, 2010.

[通联编辑: 光文玲]